

СОЗДАНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ОСТ-ИНДСКОЙ КОМПАНИИ И НАЧАЛО ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Саидова З. А.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо

Улугбека, магистр 2-го года обучения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514703>

ARTICLE INFO

Received: 28th December 2022

Accepted: 08th January 2023

Online: 09th January 2023

KEY WORDS

Торговля, компания,
экономика, Великобритания,
внешняя политика, рынок,
промышленность, импорт,
экспорт.

ABSTRACT

Торговые отношения являются неотъемлемой частью экономики любой страны. В данной статье рассматривается значение Английской Ост-индской компании, цель и задачи ее деятельности, торговые отношения и исторические факты.

В конце XVI - начале XVII в., в период формирования мирового рынка капиталов сфера торговли становится частью промышленного производства, рассчитанного на получение сверхприбылей за счет приобретения колоний и зависимых стран в качестве источников сырья. В это время заметно расширяются территориальные границы торговли Англии, резко увеличивается объем восточной торговли, происходят качественные изменения в её структуре.

Необходимость поиска новых рынков сбыта и источников дешевого сырья заставляла англичан энергично включаться в восточную торговлю. Занявшись ею, они учитывали и потребности соседних государств. Следует иметь в виду, что стоимость импортируемых товаров повышалась при транспортировке их на английских судах. Таким образом, это транзитная торговля играла важную роль в возвышении Англии. Но для организации восточной торговли необходимо было приспособиться к условиям индийского внутреннего рынка. Английские торговцы, стремившиеся перехватить торговлю индийских купцов, встречали ожесточенную конкуренцию со стороны португальцев и голландцев.

31 декабря 1600 г. группа лондонских купцов, получивших хартию от королевы Елизаветы I на монопольную торговлю со странами, расположенными до мыса Доброй надежды сроком на 15 лет, основала Ост-Индскую компанию.

В английскую Ост-Индскую компанию вошло сразу 215 членов, из них свыше 50 - представители крупнейших фирм. Во главе этой компании, которая сыграла огромную и роковую роль в угнетении многомиллионного населения Индии, стояли «губернатор» и комитет из 25 человек, выбранный пайщиками. Компания получила право монопольной (т. е. запретной для всех, не входящих в ее состав, англичан) торговли со всеми странами, лежащими от мыса Доброй Надежды к востоку вплоть до

Магелланова пролива, другими словами, на все земли, омываемые Индийским и Тихим океанами. Едва только последовало королевское утверждение, как первоначальный капитал возрос до 69 091 фунтов стерлингов, и уже в апреле 1601 г. компания отправила в Индию первую торговую экспедицию, состоявшую из 4 кораблей¹.

Ведущую роль в торговле Англии со странами бассейна Индийского океана играла именно британская Ост-Индская компания.

В Англии отношения Ост-Индской компании с властью до Английской буржуазной революции середины XVI в. носили сложный характер. С одной стороны, компании приходилось терпеть разного рода притязания ранних Стюартов (на ее финансы и привилегии) и их пренебрежение её интересами в борьбе с голландцами. С другой стороны, проблемы Ост-Индской компании не находили сочувствия у парламента, который смотрел на неё лишь как на королевское «детище» и неподконтрольный общинам источник средств монарха. Английская монархия провела ряд мероприятий в области внутренней и внешней торговли, имевших большое значение для обеспечения доходов короны. Особенно следует отметить протекционистские акты о запрете импорта в Англию иностранных промышленных товаров и некоторых видов сырья. Тем не менее, правительства Елизаветы I и Якова I не могли избавиться от дефицита государственного бюджета и стремились компанию купцов-авантюристов использовать для урегулирования своих финансовых вопросов за границей, расширяя их привилегии и поддерживая их претензии на то, чтобы они представляли во внешней торговле всю Англию².

Однако главную привилегию Ост-Индская компания получила уже при инкорпорации – ограниченную юрисдикцию над своими служащими. Этого требовал характер деятельности Ост-Индской компании как монопольной организации, ведущей торговые дела не просто вне страны, а вне христианского мира - в другой части света, где Англия как государство ещё не присутствовала никоим образом. Поэтому уже исходно Ост-Индская компания имела двойственную, политико-экономическую (властно-торговую) природу: монархия делегировала ей законодательную, исполнительную и судебную власть над своими подданными – служащими компании, а также право на ведение самостоятельной внешней политики.

Период английской революции 1640-1660 гг. стал самым неблагоприятным в истории Ост-Индской компании. В условиях широкой непопулярности в обществе любых монополий власть (Долгий парламент, затем протектор Кромвель), по сути, отказала компании в поддержке³. Однако практика, и прежде всего успешная конкуренция с голландской Ост-Индской компанией, доказала необходимость существования во внешней торговле Англии с Востоком монопольной крупной корпорации. Поэтому в 1657 г. режим протектората перешёл к защите интересов Ост-Индской компании. Кромвель предоставил ей хартию, которая превратила её из регулируемой компании в компанию современного типа - с постоянным акционерным капиталом. По сути, новая

¹ Тарле Е. В. Очерк истории колониальной политики западноевропейских государств. – М.: МГУ, 1965. – С. 65

² Антонова К. А. Английское завоевание Индии. - М.: Наука, 1958. – С.158

³ Навигационный акт 9 октября 1761 года. Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки. – М.: Арбат, 1990. – С.36

хартия Ост-Индской компании была «восточным» дополнением к Навигационному акту 1651 г., возвестившему начало в Англии политики меркантилизма⁴.

Постоянная реальная помощь государственной власти в противостоянии Ост-Индской компании внешним (голландцам) и внутренним противникам была решающей для успешной торговли компании в это время. Однако к концу XVII в. по мере развития английской мануфактуры интересы, импортирующей в основном индийский текстиль Ост-Индской компании стали всё более приходиться в противоречие с интересами широких кругов буржуазии.

Наладив слишком тесные связи со Стюартами, Ост-Индская компания после «славной революции» 1688 г. оказалась перед лицом враждебного парламента. Наступление противников Компании увенчалось некоторым успехом: в 1698 г. была создана альтернативная Ост-Индская компания, а мануфактуристы добились запрета на импорт части индийской продукции. Тем не менее, благодаря своим прочным экономическим позициям «старая» Ост-Индская компания, по сути, поглотила «новую», а запрет на импорт не ощутимо ударил по её торговле ввиду объёмного реэкспорта в Европу⁵.

В первой половине XVIII в. отношения Ост-Индской компании с британским государством отличал взаимовыгодный характер. Компания стала постоянным источником крупных займов для правительства, ввиду чего заняла одно из ключевых мест в государственной кредитной системе страны (наряду с Английским банком). Неудивительно, что она обрела немалое влияние в парламенте (к которому после 1688 г. перешла реальная власть) и успешно мобилизовала его на отпор своим противникам - английским частным купцам и иностранным Ост-Индским компаниям. Более того, парламент продолжал наделять компанию привилегиями, укреплявшими её статус похожей на государство организации. Одной из важнейших из них стала правовая возможность для Ост-Индской компании создать крупную сухопутную армию. Необходимость этого диктовалась, прежде всего, нараставшей к середине XVIII в. борьбой Великобритании с Францией за мировую гегемонию. В Индии эта борьба велась в форме противостояния Ост-Индских компаний двух стран, приведшего к серии войн между компаниями (1746-1761). В Индии в XVII - середине XVIII в. Ост-Индская компания выступала по большей части в роли смиренного просителя торговых и некоторых административных льгот.

Для первого отрезка этой эпохи, - периода факторий (1600-е - 1690-е годы), характерна подконтрольность английской деятельности на суше властям крупных политий (империи Великих Моголов, султанатов Биджапура и Голконды). Однако в силу двойственной природы Ост-Индской компании её отношения с ними торговлей не ограничились. Сама эта торговля стала возможной благодаря наличию у англичан военной силы. В империи Бабуридов они применили пиратские методы, чтобы «открыть» её порты для своих судов, а мелкие княжества Южной Индии были привлечены возможностями, которые открывались при заключении ими военного союза с компанией. Одним из коренных отличий европейских Ост-Индских компаний

⁴ Лосев Ю.И. Англо-индийские торговые и политические отношения в 1600-1630 гг. М., 2003, № 5. – С. 47

⁵ Синха Н. К., Банерджи, А. Ч. История Индии. – М.: Изд-во иност. лит., 1954 – С.172

от азиатских групп купечества была именно «интернализация оборонных издержек», т.е. способность самих этих компаний к морскому насилию. Однако на суше англичане были почти бессильны, так как персонал их факторий, по сути, находился в заложниках у властей. Изменения в характере отношений Ост-Индской компании с индийскими политиями стали намечаться с середины XVII в., когда она, стремясь обезопасить себя от поборов, начала выносить центры торговли с ними за их пределы. Только на периферии империй можно было создать укрепленные английские анклавов (Мадрас, Бомбей). Второй отрезок эпохи - «период фортов» (1680-е/1690-е - 1740-е годы) характеризуется наличием у Ост-Индской компании таких анклавов, причём один из них появился уже на исконно индийской территории - в Бенгалии (Калькутта). Переходу ко второму периоду способствовали процессы ослабления Могольского султаната и роста могущества Ост-Индской компании в обеих её ипостасях - властной и торговой. Объективно рост её анклавов (центров президентств) постепенно превращал их не только в экономических и демографических, но и во властных конкурентов индийских политий^{6..}

С фактическим распадом Могольского султаната в первой половине XVIII в. Ост-Индская компания перенесла основное внимание на отношения с реальными центрами силы - становящиеся независимые княжества (прежде всего навабства Бенгалию, Карнатик, Сурат и политию маратхов). Укрепление позиций англичан привело к применению ими в отдельных случаях вооружённой силы уже и на суше. Наиболее ярко меняющийся характер отношений Ост-Индской компании с индийскими властями демонстрируют её отношения со слабейшими из них - эмпориями Малабара, где англичане стали вмешиваться в войны между княжествами. И всё же, оставаясь ещё преимущественно коммерческой корпорацией, Ост-Индская компания в целом следовала прежнему курсу на компромиссы с властями.

Таким образом, в конце XVI века в Европе резко возросли цены на товары, которые доставлялись в Европу морским путем из Южной и Восточной Азии (Ост-Индии) португальцами и голландцами. Английские купцы были заинтересованы в прямых поставках заморских товаров. Но снаряжение морских экспедиций в Ост-Индию было дорогостоящим, рискованным делом, и купцы были вынуждены объединять свои капиталы, в результате чего и возникла знаменитая Британская Ост-Индская компания, которая на несколько столетий превратилась в орудие обогащения английской метрополии за счет сказочно богатых индийских колоний.

⁶Фурсов А. И. Восточный феодализм и история Запада: критика одной интерпретации. – 1987. № 4. - С.97

References:

- 1.Тарле Е. В. Очерк истории колониальной политики западноевропейских государств – М.: МГУ, 1965
2. Антонова К. А. Английское завоевание Индии. - М.: Наука, 1958
3. Навигационный акт 9 октября 1761 года. Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки. – М.: Арбат, 1990.
4. Лосев Ю. И. Англо-индийские торговые и политические отношения в 1600-1630 гг. – 2003. - № 5. – С. 47
5. Синха Н. К., Банерджи, А. Ч. История Индии. – М.: Изд-во иностр. лит. 1954. – С.172
- 6 Фурсов А. И. Восточный феодализм и история Запада: критика одной интерпретации. – 1987. № 4. - С.97